

MIRZO ULUG'BEK FOJIASI DRAMASIDA FRAZEOLOGIZMNI O'RNI

Olimova Ruxshona Ravshan qizi

Navoiy davlat universiteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613990>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek fojiasi" dramasi ishlatilgan frazeologizmlarning badiiy-funksional vazifasi tahlil qilinadi. Asarda qo'llangan frazeologik birliklar obrazlarning ichki kechinmalari, xarakter xususiyatlari va davr ruhiyatini ifodalashda muhim vosita sifatida namoyon bo'lgan. Shuningdek, frazeologizmlar muallifning milliy til boyligiga munosabatini ham yoritib beradi.

Kalit so'zlar: Frazeologizm, dramatik nutq, badiiy til, obraz, ekspressivlik, xalq og'zaki ijodi.

Adabiyot tilining ifoda imkoniyatlari kengayib borayotgan bir davrda dramatik asarlarda frazeologik birliklarning tutgan o'rni alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, tarixiy dramatik asarlarda frazeologizmlar obrazlarning ichki olami, ijtimoiy-siyosiy muhit va milliy ruhni ifodalashda kuchli badiiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek fojiasi" asarida ham bunday frazeologik birliklarning funksional roli yuksak darajada namoyon bo'ladi.

Maqsud Shayxzoda dramada frazeologizmlarni obrazlarning nutqiy shaklida emotsionallikni yorqin ifodalaydi. Masalan, Mirzo Ulug'bekning ruhiy iztiroblari tasvirida ishlatilgan "ko'ngli g'ash", "qalbi tilka-tilka" kabi birikmalar orqali ichki kechinmalar emotsional bo'yoqlar bilan ifodalanadi.

"Menimcha, farzandim qalbimni tilka-tilka qilmoqda..." – deydi Ulug'bek og'ir sinovlar oldida.

Bu yerda "qalbimni tilka-tilka qilish" frazeologizmi ruhiy iztirob va og'riqni kuchli ifodalaydi. Bunday birikmalar nutqni ta'sirchanligini oshiradi.

Obrazlar xarakterini ochishda ishlatilgan frazeologizmlar dramatik asarning badiiy qatlamini boyitadi. Masalan, Abdulatif obrazini yoritishda muallif "ko'zbo'yamachilik", "tovon to'lash" kabi iboralarni qo'llaydi. Bu birikmalar obrazning ikkiyuzlamachi, maqsadi yo'lida har qanday vositaga tayyor shaxs ekanini anglatadi.

Shuningdek, Nizomiddin obrazida uchraydigan "og'zidan balo chiqdi", "suvni loyqitdi" kabi frazeologik birikmalar uning ijtimoiy muhitda nizoga sabab bo'luvchi va salbiy kuch sifatida gavdalanishini ta'minlaydi.

Dramadagi frazeologizmlar o'z davrining ijtimoiy-tarixiy kontekstini aks ettiradi. Xususan, "taxt talash", "taqdirga tan bermoq", "menga bitilgan yovuz qismat" kabi frazeologik birliklar voqealar tarixiy dramatismini kuchaytiradi. Ular orqali o'quvchi nafaqat qahramonlar kechinmalarini, balki o'sha davrdagi ziddiyatlarni ham anglaydi.

Maqsud Shayxzoda dramada xalq og'zaki ijodidan olingan frazeologizmlardan ustalik bilan foydalanadi. Bu, bir tomondan, asarga milliy ruh bag'ishlasa, ikkinchi tomondan, obrazlar tilini jonli va ishonarli qiladi. Masalan, "dilini yeb qo'ymoq", "el og'ziga tushmoq" kabi iboralar xalqona hayot tajribasini obrazlar ruhiy holati bilan uyg'unlashtiradi.

Xulosa

"Mirzo Ulug'bek fojiasi" dramasi frazeologik birliklarning tutgan o'rni beqiyosdir. Ular asarning badiiy-estetik qiymatini oshiribgina qolmay, obrazlarning ichki kechinmalari va

xarakter xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, frazeologizmlar muallifning tilga bo'lgan e'tibori, milliylikka sadoqati va dramatik nutqning badiiy darajasini ko'rsatadi. Maqsud Shayxzoda frazeologizmlardan nafaqat bezak sifatida, balki ma'no va obraz yaratish vositasi sifatida foydalangan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shayxzoda M. "Mirzo Ulug'bek fojiasi" – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1961.
2. Omonov M. Frazeologiya va badiiy nutq. – Toshkent: O'qituvchi, 1999.
3. Karimov B. Adabiy tahlil va talqin asoslari. – Toshkent: Fan, 2010.

INNOVATIVE
ACADEMY